

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIM:
INNOVATSIYALAR, MUAMMOLAR VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

**СОВРЕМЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**MODERN PRIMARY EDUCATION:
INNOVATIONS, PROBLEMS AND
DEVELOPMENT PROSPECTS**

**mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
materiallari to'plami**

19-20-may 2023-yil

II QISM

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIM:
INNOVATSIYALAR, MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**СОВРЕМЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИННОВАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ**

**MODERN PRIMARY EDUCATION: INNOVATIONS,
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS**

**mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
materiallari to'plami**

19-20-may 2023-yil

II QISM

Termiz-2023

Mazkur konferensiya to'plami Termiz davlat Pedagogika instituti Kengashining 2023-yil 24-apreldagi № 8/4.7-sonli yig'ilishi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

Tahrir hay'ati raisi:

Xasanov I.T.- Termiz davlat pedagogika instituti rektori v. v/b, professor.

Tahrir hay'ati:

- Kadirova O.X. - Termiz davlat pedagogika instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.
- Tojiyev P.J. - Termiz davlat pedagogika instituti. O'quv ishlari bo'yicha prorektor, texnika fanlari doktori, dotsent
- Imanov B.B. - pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Termiz davlat pedagogika instituti Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i
- Norbo'tayev X.B. - pedagogika fanlari doktori, dotsent, Termiz davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani
- Qodirov Q.B. - pedagogika fanlari doktori, dotsent, Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika va san'at fakulteti dekani
- Qosimov Sh. - pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Termiz davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti dekani
- Samiev A.S. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Termiz davlat pedagogika instituti O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i
- Dusyarov X.Ch. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Termiz davlat pedagogika instituti Texnologik ta'lim kafedrasini mudiri
- Shabbazova D.R. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v/b, Termiz davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasini mudiri
- Muxtarova L.A. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v/b, Termiz davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini mudiri
- Berdiyeva M.M. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Termiz davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrasini mudiri
- Turamurotov U. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v/b, Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrasini mudiri
- Norboyeva S.M. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrasini doktoranti

Muharrirlar:
Shabbazova D.R.
Muxtarova L.A.

Texnik muxarrir:
Ollolqulova F.U.

Dizayner:
Xaydarova M.X.

Manzil: 190111, Termiz shahar, Islom Karimov ko'chasi, 288^B-uy
Telefon: +998 76 221 93 71, Faks: (376) 221-93-71
web: <http://terdupi.uz/>. e-mail: info@terdimi.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БАҲОЛАШ

*Темиз давлат педагогика институти
катта ўқитувчиси М.Б.Астанакулова*

Аннотация: Назария ва методология таълимида, ахборот технологияларидан, масофадан бошқариш педагогика йўналтирилган университетларда маълумотларни кўриб чиқиш ва ўрганиш вазифалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: информатика, ахборот технологиялари, масофадан ўқитиш тизимлари, ўқитиш назарияси ва методикаси.

Ўзбекистон жамияти хозирги босқичи ҳаётнинг барча соҳаларида туб ўзгаришлар билан тавсифланади: иқтисодий, сиёсий, таълим, илмий, ижтимоий, ахборот, касбий ва бошқалар.

Жаҳонда илмий-техник жараённинг юқори ривожланиши, жамиятни имкониятлари ва усуллари кенгайиши, глобал муаммоларнинг пайдо бўлганлиги боис асосий билимларга мунособат, унинг шароитдаги роли мураккаблашди.

Ўзбекистон жамияти энг муҳим муаммоларни мустақил равишда ҳал қиладиган, жавобгарликни ўз зиммасига оладиган, оқибатларини башорат қиладиган, муаммони ҳал қилишнинг тегишли усуллари, воситалари ва усулларини танлайдиган ўқимишли, ташаббускор, ҳар томонлама “билимдон”, янги авлод мутахассисларига мухтож.

Шу мунособат билан, ёш авлодга йуналтирилган замонавий ўзбек таълим тизимида қўйдаги муаммолар кескин белгиланди:

- таълим сифатини ошириш зарурати;
- муаммолар жамиятнинг долзарб эҳтиёжларини тўлиқ қондириш учун мўжалланган турли фанларни ўқитишда янги ёндашувларни излаш ва жорий этиш.

Ушбу муаммоларнинг ечимини биз таълим парадигмасининг фаолиятга ўтиш аспектига ўтишида кўрамиз; таълим жараёнига компетенцияга асосланган ёндашувни оқилона амалга оширишда.

Белгиланган қойдалар, шубҳасиз, қўйдагиларга олиб келиши керак:

- таълим мазмунидаги сезиларли ўзгаришларни, унинг яқуний натижаси;
- ўқув жараёнини ташкил этиш ва баҳолаш учун янги технологиялар ва усуллари ишлаб чиқиш.

Мактаб фанларини ўқитишда бундай ёндашув қўйдагиларга қаратилган:

- илмий билимларни эгалаш ва улардан амалий фаолиятда юзага келадиган аниқ вазифалар ва муаммоли вазиятларни ҳал қилиш жараёнида амалий фойдаланишни бирлаштирган ҳолда асосий компетенцияларни шакиллантириш ва ривожлантириш;

- мактаб ўқувчиларини фаолиятнинг ҳар қандай соҳасида янги билимларни мустақил эгаллаш, ўзгартириш ва ривожлантиришга хисса қўшадиган самарали фаолият усуллари билан қуроллантириш

Этибор беринг, педагогика фанида умуман таълим тизимида ва хусусан бошланғич тизимида компетенцияга асосланган ёндашувни жорий этиш бўйича ишлар фаол олиб борилмоқда. Ушбу ёндашувни асосий хусусиятлари кўриб чиқилади, асосий принциплар аниқланади, бу маҳаллий психологлар, ўқитувчилар, методистларнинг асарларига акс этади.

Ушбу ёндашувнинг асосий хусусиятлари кўриб чиқилмоқда, асосий принциплар аниқланмоқда, бу маҳаллий психологлар, ўқитувчилар, методистларнинг асарларида акс этилиб бориляпти. (Қодиров Қ.Б., Норбўтаев Х.Б., Шаббазова Д.Р.)

Таълим тизимида, шу жумладан бошланғич таълимга компетенцияга асосланган ёндашувнинг жорий этиш муаммоси бўйича психологик ва педагогик адабиётларни таҳлил қилиш “компетенция” тушунчасини ўрганиш субъектининг олинган ўқув билимлари, кўникмалари ва амалий кўникмаларидан муаммоларини ҳал қилишда фойдаланишга тайёрлиги (қобилияти) сифатида аниқлашга имкон берди. Этибор беринг, бошланғич мактаб бутун узлуксиз таълим тизимининг ажралмас қисми, кейинги таълимнинг асоси бўлиб, унда:

- бошланғич мактаб ўқувчиларини тизимли ўқитиш бошланади;
- уларнинг ташқи дунё билан ўзаро муносабатлари доираси кенгайди;

Шундай қилиб, бошланғич мактабида ўқиш даврида ўқув фаолият асослари, когнитив қизиқишлар ва когнитив мотивация шаклланади, бошланғич мактаб ўқувчисининг ўзини ўзи англаш ва ўзини ўзи қадрлаш шаклланади.

Шу сабабли, ўқув жараёнининг дастлабки босқичида компетенцияга асосланган ёндашувнинг жорий этиш, унинг асосида фан компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантириш муаммоси долзарбдир. “Мавзу компетенциялари, бизнинг фикримизча, маълум бир фан соҳасидаги муайян ҳаракати самарали бажариш учун зарур бўлган ва юқори ихтисослашган билимларни, махсус фан кўникмаларини, фикрлаш усуллари ўз ичига олган ўзига хос қобилиятдир” [1, 128].

Бошланғич мактаб ўқитувчиларнинг ишини кузатиш, пелагогика интститутилаги иш тажрибасини таҳлил қилиш қўйидаги сабаларга кўра бошланғич таълим тизимини компетенция моделига ўтказиш зарурлигини тақозо этади:

- анъанавий ўқитиш усуллари билан бошланғич таълимнинг замонавий сифатини юқори даражага кўтариш иложи ёқлиги (ҳаёт талаблари мактаб ва педагогика университетининг ўқув натижалари ўртасидаги зиддият);

- ахборот хажми ёш ўқувчининг ички ижодий салохиятини ривожлантиришга, унинг ахборот билан тўйинган маконда самарали ҳаётнинг замонавий шароитларига мослашишига ҳисса қўшмайди;

- компетенцияга асосланган ёндашув талабаларнинг атрофдаги дунёни билиш имкониятларини кенгайтиради, расмий таълим доирасидан ташқарига чиқади ва муайян ҳаётий вазиятларда ўқув фаолиятини амалга оширишга имкон беради.

Ушбу ёндашув талабанинг таълим жараёнининг гуманистик ва шахсга йўналтирилган йўналишни таъминлайди.

Ҳозирги вақтда ўқув жараёнига компетенцияга асосланган йондашувнинг жорий этиш зарурлигини қабул қилиш тенденцияси аниқ кузатилмоқда.

Бошланғич мактаб ўқитувчиларнинг ўқитиш жараёнида уларнинг асосий фан компетенцияларини шакллантириш мақсадига мувофиқдир, бу шубҳасиз қўйдагиларга ёрдам беради:

1. Ўқувчилар томонидан ўқув материални онгли равишда тушуниш;
2. Шахснинг ижодий салохиятини ривожлантириш;
3. Таълим мазмунини танлашда тор мавзунини олдини олиш;
4. Дунёнинг турли томонларини ўрганишда интеграцияни таъминлаш.

Таълим мазмунидаги асосий компетенцияларни ажратиб кўрсатиш учун Европа ва маҳаллий вариантларни асос қилиб олиб, биз бошланғич мактаб ўқувчилари томонидан ҳар бир фанни ўрганиш жараёнида таълимнинг бошланғич босқичига мослаштирилган асосий компетенциялар рўйхатини тузишим жоиздир [2, 23].

Бошланғич мактаб ўқувчиларнинг табиий қизиқувчанлигига, атрофдаги дунёни мустақил билиш зарурлигига, когнитив фаоллик ва ташаббускорликка таяниб, бошланғич мактабда таълимнинг фаол шакллари рағбатлантирадиган таълим муҳитини яратади (кузатиш, тажриба, турли кўникмаларни муҳокама қилиш, тахминлар, ўқув суҳбати ва бошқалар).

Ёш талабага ютуқларини баҳолаш, фаолият натижасини мақсад билан боғлаш, билим ва жоҳиллигини аниқлаш қобилиятини ривожлантириш учун шароитлар берилиши керак. Ёш ўқувчиларга мустақил фаолият учун кўпроқ имкониятлар бериш ва вазифани ҳал қилишни танлаш учун шахсий жавобгарликни намойён этиш имкониятларини яратиб бериш жоиздир.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

(Таржима мақола муаллифи томонидан қилинган)

1. Государственные образовательные стандарты в системе общего образования. Теория и практика / под ред. В.С. Леднёва, Н.Д. Никандрова, М.В. Рыжакова. М.: Воронеж, 2002. 28 с. 3.

2. Кузнецова Е.Д. Компетентностный подход как направление обновления образования в школе // Проблемы подготовки учителя «новой школы»: мат-лы регион. науч.-практ. конф. Армавир, 2010.

(Таржима мақола муаллифи томонидан қилинган)

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TABIAT ESTETIKASIGA QIZIQISHINI RIVOJLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI MEROSIDAN FOYDALANISH

Temirova Matluba Karim Qizi

TerDPI Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Quyidagi maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiat estetikasiga qiziqishini rivojlantirishda sharq mutafakkirlari merosidan foydalanish, o'quvchilarni atrof-muhitni sevishga o'rgatishda mutafakkirlarning fikrlaridan o'rinli foydalanish, o'quvchilarning estetik qarashlarini, qiziqishlarini, hatti-harakatlarini ibrat namunasi sifatida o'rgatish.

Tayanch so'zlar: Tabiat, atrof-muhit, estetik ong, Sharq mutafakkirlari, dars, innovatsion pedagogik texnologiyalar, tabiiy fanlar, samaradorlik, boshlang'ich sinf, jamiyat, estetik tarbiya, inson va tabiat.

Mustaqillik yillarida estetik tarbiyaning milliy asoslarini tiklash shu milliy madaniy meros hamda qadriyatlardan samarali foydalanishga bo'lgan ehtiyoj kuchayib, O'zbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoillaridan biri darajasiga ko'tariladi.

Ma'naviyat odamning ruhiy milliy olamining majmuidir. U jamiyat, millat yoki ayrim bir kishining hayoti, ruhiy kechinmalari, aqliy qobiliyati, idrokini nmujassamlashtiruvchi tushunchadir. Ma'naviyat keng manoda ma'rifat, madaniyat tushunchalarini o'z ichiga qamrab oladi. Axloq, xulq va atvor so'zlari ham ma'naviyatning tub mazmunidan kelib chiqqan arabcha so'z bo'lib, ular o'zbek tilida ham o'z ma'nosida ishlatiladi. [2.13;72-b.]. Axloq bizning hayotimiz va ongimizga faol tasir etadi, kishilik suhbat tomonidan yaxshilik-yomonlik, adolat-adolatsizlik, mehr bilan zulm o'rtasidagi insoniy munosabatlardagi maqbul va nomaqbul, man etilmaydigan va man etiladigan hatti-harakatlarni belgilab beradi.

Biz, o'qituvchilar yosh avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynaymiz. Har bir millat o'zining buyuk kelajagini yosh avlodni barkamol etib voyaga yetkazish bilan taminlaydi. Buning uchun har bir shaxs o'zini anglab etishi, kamolot yo'lini, merosimizning dunyo ahamiyatiga molik ohanglarni bilishlari, tasavvurga ega bo'lishlari, bahs yuritishlari, ma'naviy ehtiyojlarimizning zarur omili ekanligini chuqur anglashlari hozirgi davr talabidir.

Darhaqiqat, tabiiyot hodisalarining takkomillashib, evalutsion tarzda rivojlanib borishidagi tushuncha va ta'limotlar, Al Xorazimiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr al-Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin

MUNDARIJA

1.	SO'Z BOSHI. <i>Hasanov I.T. TerDPI rektori v.v.b.</i>	3
III SHO'BA. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI		
2.	LINGVISTIK KOMPETENSIYANING TILNI O'ZLASHTIRISHDAGI O'RNII. <i>Aytbayev D.T. (TDPU)</i>	5
3.	SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH. <i>Z.Murodov. G.Qurbonova (QarDU)</i>	7
4.	BOSHLANG'ICH TA'LIM FANLARI ALOQADORLIGINI O'RNATISHDA INTEGRATIV YONDASHUV IMKONIYATLARI. <i>Muxtorova L.A. (TerDPI)</i>	10
5.	ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БАҲОЛАШ. <i>М.Б.Астанакулова. (ТерДПИ)</i>	15
6.	BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TABIAT ESTETIKASIGA QIZIQISHINI RIVOJLANTIRISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI MEROSIDAN FOYDALANISH. <i>Temirova M. (TerDPI)</i>	18
7.	INTERFAOL TA'LIM VOSITASIDA O'QUVCHILARDA MUSTAQIL FIKRLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA KOMPETENTLI YONDASHUV. <i>Elmurodova I. (Denov T va PI)</i>	26
8.	O'QUV JARAYONIGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV HAMDA UNING TA'LIM MUVAFFAQIYATINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI. <i>Sattarova N. (TDPU)</i>	35
9.	BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH. <i>Izbasarova Z. (TerDU)</i>	37
10.	BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING TABIATGA OID TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISHDA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING "BOBURNOMA" ASARIDAN FOYDALANISH. <i>Saidova D. (Shaxrisabz DPI)</i>	42
11.	HOZIRGI BOSHLANG'ICH SINFLARDA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING "BOBURNOMA" ASARIDAGI TABIATGA OID G'OYALARDAN FOYDALANISH HOLATI. <i>Saidova D. (Shaxrisabz DPI)</i>	44
12.	BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING EKOLOGIK KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. <i>Xujamurodova X. (TerDPI)</i>	50
13.	O'QUVCHILARDA LINGVISTIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA KOMPETENSIYA TUSHUNCHASIGA OID BILIMLARNI BOYITISH. <i>Toshpo'latova M. (TerDPI)</i>	54
14.	BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSLARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH. <i>Berdiyeva M. (TerDPI)</i>	59
15.	BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARNI AJDODLARIMIZ ME'ROSI ASOSIDA KASBGA YO'NALTIRISHNING MAZMUN MOHIYATI. <i>To'raqulova B. (TerDPI)</i>	63
16.	BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING EKOLOGIK TAYYORGARLIGI VA TA'LIMDAGI O'RNINI TAKOMILLASHTIRISH. <i>Mustarova D. (TerDPI)</i>	67
17.	O'QUVCHILARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI	71

**ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIM:
INNOVATSIYALAR, MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
materiallari to'plami**

(2023-yil 19-20 may, Termiz shahri)

II QISM

Mas'ul muharrirlar: Shabbazova D.R.

Muxtarova L.A.

Texnik muharrir: Olloqulova F.U.

Dizayner: Xaydarova M.X.

“KITOB NASHR” nashriyoti. Termiz shahri, Islom Karimov ko'chasi 62-uy.

Tasdiqnoma: № 5300 (10.05.2021)

Bosishga 2023-yil 29-mayda ruxsat etildi. Bichimi 60x84 1/16 ofset qog'ozi.

Times TAD garniturası. Shartli bosma tabog'i 16. Adadi 100 nusxa.

To'plam “ILM 21” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

2022

Bosmaxona manzili:

Termiz shahar, Nodira ko'chasi, 6-uy

